

OLIV TA'LIM TIZIMIDA SIFAT VA SAMARADOLIKNI TA'MINLASHNI AYRIM JIHALARI

Bo'ranbaeva Shoira Rustamovna

Buxoro innovatsiyalar instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725283>

Jahonda oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobat kurashi va TOP reytinglar yuritilishi oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha izlanishlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. «2021 yilda oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalar soni 250,7 mln.nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilga borib, 262 mln.nafarga, 2030 yilda esa 414 mln. nafar, 2040 yilga esa 594 mln.nafarga etishi kutilmoqda». Bu esa oliy ta'limda ta'lim xizmati sifati va raqobatbardoshligini oshirishga alohida e'tibor qaratish hamda ta'lim jarayonini xalqaro talablarga moslashtirish, oliy ta'lim raqobatbardoshligini oshirishda Oliy ta'lim tizimida sifati va samaradolikni ta'minlashga oid ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan oliy ta'lim tizimi borasidagi islohotlar pirovard natijada oliy ta'lim sifati oshirishga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatlidir. Bu esa o'z navbatida fuqarolik jamiyatini shakllantirishning yuksak talablari va e'tirof etilgan namunalarga javob beradigan yuqori malakali kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish, ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va modernizatsiya jarayonlarini chuqurlashtirishda ilg'or zamonaviy texnologiyalar, innovatsion ta'lim va tarbiya jarayonlarini tadqiq etishni taqozo etmoqda.

Ta'lim sifati ta'minlashning omillari sirasiga mutaxassislar quyidagilarni kiritishadi: a) ta'lim muassasalari; b) professoro'qituvchilar; v) talabalar, bitiruvchilar; g) ota - onalar; d) iste'molchilar, kadrlar buyurtmachilari. 1998 yilda YuNESKO tomonidan tashkil etilgan oliy ta'limni Butundunyo konferentsiyasida "XXI asr uchun oliy ta'limning Butun dunyo deklaratsiyasi" qabul qilindi . Bu deklaratsiyada ta'limning sifati tushunchasiga quyidagi ta'rif berildi: "Sifat - bu oliy ta'lim sohasidagi ko'p tarmoqli kontseptsiya bo'lib, u o'z ichiga faoliyatning barcha funktsiyalarini va turlarini, o'quv va akademik dasturlarni, ilmiy tadqiqotlar va stipendiyalarni, ta'lim muassasalarini etuk va malakali kadrlar bilan ta'minlash, o'z ustida muntazam mustaqil ishlaydigan talabalar, binolar, inshootlar, moddiy-texnik baza, qurilmalar va jihozlar va bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashni o'z ichiga oladigan tizim".

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Agar olimlarning fikrlariga murojaat qiladigan bo'lsak, Djim Kollinz shunday ta'kidlaydi: "Buyuk kompaniyalarning rahbarlari qayta tashkil etish jarayonini o'z jamoasiga kerakli insonlarni olish va keraksiz insonlardan qutilishdan boshlagan. Shundan so'ng ular qaysi tomonga suzishni tanlaganlar. Asosiy g'oya barcha narsalarni kadrlar hal qiladi, nima degan so'zdan kim degan so'z muhimroqdir. Chunki kadrlar bu strategiya, bu tashkiliy tuzilma, bu taktika. Kompaniyalar bugungi kunda yangi sifat bosqichiga o'tish uchun o'z asoslarini yaratishi zarur. Mening fikrimcha bu savolning fundamental javobi kadrlar masalasi hisoblanadi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Djim Kollinzning ushbu fikrlari bugungi kunda kadrlar tayyorlash sifati ta'lim sifatiga muvofiq bo'lishi lozim, degan so'z bilan mos keladi. Buning uchun ta'lim muassasalarida innovatsion faoliyatni olib borishga qodir bo'lgan yuqori malakali kadrlarni tayyorlash lozim. Bir so'z bilan aytganda kadrlarni puxtaroq tayyorlamasdan turib, ularni qadriga etmasdan turib biror bir sohada muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi

Zamonaviy jamiyatda fan, texnika va texnologiyalarning rivojlanishi oliy ta'lim tizimiga quyidagi vazifalarni echimini topishni yuklamoqdaki, ular sirasiga a) kadrlarni sifatli va kafolatli tayyorlash; b) professoro'qituvchilar va talabalar mobilligini ta'minlash; g) oliy ta'lim muassasalari faoliyatida ta'lim dasturlarini baholash taomillarini takomillashtirish va boshqa shu kabilarni kritish mumkin.

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini sifat bosqichiga ko'tarish borasida so'nggi uch yillik ichida bir qancha huquqiy-me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilib, amaliyotga faol joriy etib kelinmoqda.

Ana shunday muhim strategik hujjatlardan biri sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yilning 8 oktyabrda "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida belgilangan ustuvor vazifalarning falsafiy mohiyati va mazmuniga e'tibor bersak, bunda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida belgilanganligiga guvoh bo'lamiz. Farmon maqsadidan kelib chiqqan holda quyidagi vazifalarni izchillik asosida amalga oshirib borish nazarda tutilgan. Ya'ni: "oliy ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

asosida oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizdan oshirish, sohada sog'lom raqobat muhitini yaratish; xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta'limning ilg'or standartlarini joriy etish, jumladan, o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish; oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish" kabi vazifalar shular jumlasidandir.

Aytish mumkinki, farmonda belgilangan vazifalarni istiqbolda amaliyotga faol tadbiiq etish orqali oliy ta'lim tizimi sifatini oshirish bilan bir qatorda, dunyoda mamlakatimiz nufuzi va obro'sining oshishiga hamda dunyoning etakchi mamlakatlari taraqqiyoti darajasiga erishish uchun xizmat qilishi shubhasizdir. Shuningdek, farmonda nazarda tutilgan mamlakatimiz aholisining oliy ta'limning qamrov darajasini oshirish orqali falsafaning asosiy qonunlaridan biri "miqdor o'zgarishlari bilan sifat o'zgarishi"ga o'tish orqali sifatli kadrlarni etishtirishni yo'lga qo'yishi va kadrlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini rivojlanishi, pirovard natijada sifatli kadrlarga bo'lgan jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun ma'lum ma'noda xizmat qiladi.

Psixolog T.V.Volodinaning ta'kidlashicha "Pedagog kasbiy faoliyatini takomillashtirishi uchun pedagogik jarayonni tizim sifatida idrok etishi lozim bo'ladi" . Demak, oliy ta'lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlar sifati oliy ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan professor-o'qituvchilarning kasbiy fidoiyligiga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Ta'kidlash joizki, oliy ta'lim tizimining bitiruvchilari ko'pincha o'z mutaxassisliklari bo'yicha ishlamaydilar (masalan, pedagogika universitetlari bitiruvchilarining atigi 57 foizi ta'lim sohasida ish bilan ta'minlanmoqdalar , qurilish sohasida esa qurilish oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari uchun mo'ljallangan barcha lavozimlarning to'rtidan uch qismini egallaydi, qolgan qismini boshqa universitetlarning bitiruvchilari egallagan). Qamrab olishning past darajasi va ish beruv-chilar, sanoat va universitetlar o'rtasidagi munosabatlarning sustligi, shuningdek, iqtisodiyotning innovatsiyalar, texnologiyalarni moslashtirish va qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlarini cheklaydi. Universitetlarni o'zgaruvchan iqtisodiyot talablariga javob berishga tayyorlash va universitet bitiruvchilariga talab va taklif o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish uchun ko'p ishlar qilinishi kerak.

